

DEVELOPMENT OF FEATURES OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND ITS ROLE IN THE ECONOMY OF THE REGION

Mohingaso Ndekelipombo Jeannot Rodrigues

Institute of International Law and Economics after A.S. Griboyedova Moscow,
Russia (111024 Entuziastov Highway 21)

Abstract: the article reveals the development of the features of the market of innovative technologies and its role in the economy of the region, which is at the present stage of development.

Keywords: innovation activity, innovations, market of innovative technologies, economics, innovation processes

DOI:

Для усовершенствовать систему управления инновационной деятельностью в стране необходимо вырабатывать механизмы взаимоотношений между бизнесом, государством и научно-образовательной средой на уровне региональном.

В современном этапе определяющим фактором в технологическом развитии регионов экономики России становится формирование рынка инновационных технологий.

Под рынком инновационных технологий следует понимать совокупность экономических отношений, формирующих спрос и предложение инновационных технологий, их передачу, использование и распределение, поддерживаемых соответствующими механизмами и институтами механизмами с целью технологического развития экономики [7,8].

К основным предпосылкам создания данного рынка относятся:

1. переход экономики России к инновационному типу развития, где инновационные технологии играют ключевую роль;
2. развитие конкуренции на рынках высокотехнологичных товаров;
3. углубление общественного разделения труда, специализация организаций на проведении исследований и разработке инновационных технологий, их коммерциализации;
4. изменение законодательства в части правовой охраны объектов интеллектуальной собственности;
5. превращение инновационных технологий в товар развитие лицензионной торговли технологиями.

Как и любой рынок, рынок инновационных технологий имеет свою специфику, определяемую спецификой предлагаемого товара [7].

Основными особенностями рынка инновационных технологий являются следующие (таблица 1).

Таблица 1. Особенности рынка инновационных технологий [8]

Особенность	Содержание
Данный рынок относится к рынкам несовершенной конкуренции	Конкуренция за потребителя носит не ценовой характер, преобладают развитые связи между разработчиками технологий (продавцами) и предприятиями (покупателями), осуществляется регулирование рынка как со стороны государства, так и крупных промышленных компаний
Отсутствуют прямые конкуренты	Разработчик технологии имеет монопольное положение на рынке, позволяющее ему извлекать технологическую ренту
Рынок, динамично развивающийся количественно и качественно	Подвержен циклическим изменениям, сменам технологических укладов
Ёмкость рынка зависит от степени локализации производства и инновационной активности предприятий	Спрос на инновационные технологии выступает производной от спроса на конечную продукцию, производимую с помощью инновационной технологии
Тесная взаимосвязь и взаимозависимость внутреннего и международного рынка инновационных технологий	Ориентиры задает международный рынок

Инновационные технологии как основной объект рынка имеют отличительные особенности, определяющие специфику самого рынка инновационных технологий: воплощают в себе новые научно-технические знания; включают объекты интеллектуальной собственности, имеющие правовую охрану; относятся к конкретному типу инновации.

Инновационный рынок является организационным, т. е. здесь в качестве и поставщиков, и покупателей выступают преимущественно предприятия и различные учреждения. Экономические субъекты в сфере

инновационной деятельности могут выступать потребителями одних инноваций (более низкого уровня) и поставщиками инноваций более высоких уровней. При этом качество конечных инновационных продуктов и услуг, определяется качеством инноваций по всей инновационной цепочке. В связи с чем важным является характер отношений, складывающихся в процессе создания и распространения инноваций.

Участниками сферы инновационного рынка являются хозяйствующие субъекты [2]:

1. создатели и обладатели научно-технических достижений и ноу-хау, небольшие самостоятельные фирмы, основная сфера деятельности которых посредничество или распространение инноваций;

2. пользователи инноваций, а также кредитно-финансовые, патентно-лицензионные, консалтинговые, рекламные, учебно-методические и прочие государственные и частные структуры.

Для эффективного распространения инноваций необходимо присутствие инноватора предложения (продавца) и инноватора спроса (покупателя). Новаторы открывают новые возможности, но дальнейшее их распространение определяется выбором имитаторов, которые руководствуются критериями эффективности при отборе инноваций. В значительной мере принятию и распространению инноваций способствуют инноваторы люди (организации) с широким концептуальным репертуаром.

В зависимости от участия в инновационном процессе покупателей и поставщиков на рынке инноваций можно разделить на определенные группы (таблица 2).

Таблица 2. Типы покупателей и поставщиков рынка инновационных технологий [6]

Тип	Спрос	Предложение
Новаторы	Генератор новых идей	Первый реализовавший новые идеи
Реципиенты (последователи)	Первая группа, приобретающая новые продукты	Внедряющие модифицированные и улучшающие инновации
Раннее большинство	Использующие модифицированные и улучшенные продукты	Внедрившие новшество в массовое производство
Отстающие	Потребители традиционных товаров	Фирмы, выпускающие изделия на завершающей стадии жизненного цикла

Огромную важность для распространения новой научно-технической продукции имеют коммуникационные факторы. Высокий уровень информационного обмена, тесные коммуникации способствуют быстрой диффузии инноваций. Активное участие в научно-технических семинарах, симпозиумах, выставках обеспечивают знакомство потребителя с новой продукцией еще до выведения ее на рынок, формируя тем самым инновационный спрос [6]. При отсутствии предварительной информации о новом товаре ее появление на рынке может быть встречено потребителем настороженно и процесс формирования спроса будет слишком длителен, что в свою очередь отразится на затратах и финансовых результатах фирмы-производителя.

Важность формирования рынка инновационных технологий в России определяется большой потребностью в новых технологиях для модернизации экономики в связи со сложившимся технологическим отставанием многих отраслей и производств [1].

Теоретически существуют два подхода к определению дальнейшего развития отечественного инновационного рынка:

1) Приобретение лицензий и ноу-хау на известные технологии, виды продукции и торговые марки крупных зарубежных компаний. Плюсы такого подхода - отработанные на практике технологии, отвечающий мировым стандартам контроль качества, большие маркетинговые преимущества, возможности для создания совместных предприятий по принципу стратегических технологических альянсов, перспективы получения дополнительных кредитов на технологическое переоснащение. Основной минус - дешевый рубль, что делает проблематичным использование импортных материалов и комплектующих, а также возврат кредитов зарубежным партнерам.

2) Использование собственного научно-технического потенциала, в значительной мере не востребованного сегодня отечественной промышленностью.

Дальнейшее его успешное развитие возможно при обеспечении государственной поддержки инновационной деятельности, с одной стороны, и использования современных методов управления субъектами данной сферы, с другой [2].

Для развития инновационных процессов важное значение имеет инновационный потенциал региона, который помимо других факторов предполагает создание соответствующей инфраструктуры.

Таким образом, основной задачей преодоления разрыва между спросом и потребностями в области инновационных технологий должно стать понимание особенностей инновационных технологий как товара с вытекающими отсюда требованиями к нему по качественным параметрам. Преодоление противоречий при формировании рынка инновационных

технологий на региональном уровне возможно через стимулирование инновационной восприимчивости предприятий в рамках имеющихся региональных инструментов, создания и эффективного функционирования инновационной инфраструктуры на всех этапах инновационного процесса.

Список литературы

1. Беляева Е.С., Маркина С.А., Современные подходы к решению проблем производительности труда Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2012.
2. Беляева Е.С., Критерии оценки государственного финансового контроля Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2015
3. Беляева Е.С. Финансовая оценка принципа сбалансированности бюджета на субфедеральном уровне Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2014.
4. Беляева Е.С. Теоретические вопросы государственного финансового контроля Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2013.
5. Беспорочный Б. Д., Беляева Е. С., Экономика в общественном мнении, Москва, 2004.
6. Гуриева Л.К. Концептуальные основы инновационной стратегии регионального развития Наука и инновационные технологии для регионального развития. - 2014.
7. Емельянова О.В., Условия развития инновационной деятельности в регионе Сборник Институты и механизмы инновационного развития: мировой опыт и российская практика 2015
8. Емельянова О.В., Правовые основы регулирования инновационной деятельности корпораций Сборник Управленческие технологии и модели модернизационных процессов в российской экономике история и современность 2015
9. Маркина С.А., Беляева Е.С. Современное состояние и пути достижения стратегических ориентиров развития АПК Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2012.